

MILLIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH USULLARINING AMALIYOTDAGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO‘RSATKICHLAR

Mirzaraximova Zilola

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491025>

Annotatsiya. Ushbu maqola milliy madaniyatni shakllantirish usullarining o‘quv jarayonidagi samaradorligini baholashga qaratilgan. Maqolada milliy madaniyatni o‘rgatishda qo‘llaniladigan asosiy pedagogik usullar tahlil qilinadi va ularning amaliyotdagi samaradorligini baholash mezonlari ko‘rsatiladi. Shuningdek, ushbu usullarning samaradorligini o‘lchashda foydalaniladigan ko‘rsatkichlar va metodologik yondashuvlar batafsil ko‘rib chiqiladi. Milliy madaniyatni shakllantirishda o‘quvchilarning madaniy xulq-atvori, til va muomala madaniyati, shuningdek, estetik va axloqiy qadriyatlarining o‘zlashtirilishi kabi omillarning ahamiyati muhokama qilinadi. Maqolada samaradorlikni baholashda o‘quvchilarning ijtimoiy faoliyati, jamoaviy ishlarda ishtiroki, milliy qadriyatlarni anglash darajasi kabi mezonlar ko‘rsatiladi. Tadqiqotning maqsadi milliy madaniyatni ta’lim jarayonida samarali tarzda shakllantirish uchun aniq va o‘lchovli baholash metodlarini ishlab chiqishdir.

Kalit so‘zlar: Milliy madaniyat, madaniyat shakllantirish usullari, pedagogik usullar, samaradorlik baholash, baholash mezonlari, ta’lim jarayoni, madaniy xulq-atvor, ta’lim samaradorligi, pedagogik metodlar, o‘quv natijalari

Аннотация. данная статья направлена на оценку эффективности методов формирования национальной культуры в образовательном процессе. В статье анализируются основные педагогические методы, применяемые при обучении национальной культуре, и приводятся критерии оценки их эффективности на практике. Также подробно рассмотрены показатели и методологические подходы, используемые при измерении эффективности этих методов. Обсуждается значение таких факторов в формировании национальной культуры, как культурное поведение учащихся, культура языка и обращения, а также усвоение эстетических и нравственных ценностей. В статье приведены такие критерии оценки эффективности, как социальная активность учащихся, участие в коллективной работе, уровень осознания национальных ценностей. Целью исследования является разработка точных и взвешенных методов оценки для эффективного формирования национальной культуры в образовательном процессе.

Ключевые слова: национальная культура, методы формирования культуры, педагогические методы, оценка эффективности, критерии оценки, образовательный процесс, культурное поведение, образовательная эффективность, педагогические методы, результаты обучения

Annotation. This article is aimed at assessing the effectiveness of methods for the formation of national culture in the educational process. The article analyzes the main pedagogical methods used in teaching national culture and shows the criteria for assessing their effectiveness in practice. Also, the indicators and methodological approaches used to measure the effectiveness of these methods are considered in detail. The importance of factors such as cultural behavior of students, culture of language and treatment, as well as the appropriation of aesthetic and moral values is discussed in the formation of national culture. The article outlines criteria for assessing effectiveness, such as students' social activities, participation in teamwork,

and the level of awareness of national values. The aim of the study is to develop specific and measurable evaluation techniques to effectively shape national culture in the educational process.

Keywords: National culture, methods of culture formation, pedagogical methods, efficiency assessment, evaluation criteria, educational process, cultural behavior, educational effectiveness, pedagogical methods, educational results.

Kirish. Hozirgi zamonda zamonaviy ta'lim tizimi faqatgina fan bilimlarini emas, balki milliy qadriyatlar va madaniy merosni ham o'quvchilarga singdirishni o'z oldiga maqsad qilgan. Milliy madaniyatni o'rgatish orqali shaxsda fuqarolik pozitsiyasi, milliy iftixor, tarixiy xotira, estetik va axloqiy tushunchalar shakllanadi. Ammo ushbu jarayonning qanday usullar bilan olib borilishi va ularning qanchalik samarali bo'lishi dolzarb masalalardan biridir. Milliy madaniyatni o'quvchilarga singdirish har qanday jamiyatning barqarorlik va taraqqiyotini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. Ta'lim orqali nafaqat bilim, balki madaniy qadriyatlar, urf-odatlar va ijtimoiy xulq-atvor shakllantiriladi. Hozirgi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimida milliy madaniyatni shakllantirish juda ham muhim hisoblandi. Har bir xalq o'zining milliy madaniyatiga ega. Bugungi kundagi bizning asosiy vazifalarimizdan biri yoshlarimiz ongiga milliy madaniyatni singdirishdir. Milliy madaniyat – bu o'z xalqining tarixiy, milliy, diniy va madaniy qadriyatlari, an'alarini o'z ichiga olgan, ijtimoiy hayotning barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatadigan tizimdir. Milliy madaniyatni shakllantirish jarayonida oilaviy, mahalliy va ijtimoiy omillar muhim ahamiyatga ega. Bu omillar nafaqat milliy kimlikni saqlashda balki jamiyatni birlashtirish, o'zlikni anglash, jamiyatimizning kelajagini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Milliy madaniyatni shakllantirish ta'lim jarayonining eng muhim va samarali yo'nalishlaridan biridir. O'quvchilarga milliy madaniyatni o'rgatish, ularni o'z xalqining urf-odatlarini, an'alarini, tarixiy qadriyatlari va axloqiy me'yorlari bilan tanishtirish ta'lim tizimida yangi avlodni tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Ta'limda milliy madaniyatni shakllantirish jarayonining samaradorligini baholash, bu jarayonni takomillashtirishga yordam beruvchi muhim tadqiqot sohasi hisoblanadi. Shu sababli, ushbu maqolada milliy madaniyatni shakllantirish usullarining amaliyotdagi samaradorligini baholash mezonlari va ko'rsatkichlari tahlil qilinadi.

Asosiy qism. Milliy madaniyatni shakllantirishda qo'llanilayotgan pedagogik usullarning samaradorligini baholash, o'quv jarayonining sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Aniq mezonlar va ko'rsatkichlar asosida shakllangan baholash tizimi o'qituvchiga o'quvchilarning rivojlanish darajasini ko'rsatadi. Kelajakda baholash tizimlarini yanada takomillashtirish, o'quvchilarda milliy madaniyatni chuqur shakllantirishga xizmat qiladi. Milliy madaniyatni shakllantirishda pedagogik usullarni baholashda quyidagi metodologik yondashuvlar va tadqiqot usullari qo'llanildi:

a) *Adabiyotlar tahlili:* Milliy madaniyatni shakllantirishda qo'llaniladigan usullarni tushunish uchun turli ilmiy manbalar o'rganildi. Adabiyotlar va ilmiy maqolalar yordamida madaniyatni shakllantirishda ishlatiladigan eng samarali pedagogik metodlar tahlil qilindi. Madaniyatni o'rgatishda ishlatiladigan usullar, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va madaniy qadriyatlarni o'zlashtirishga ta'sirini baholashda turli yondashuvlar o'rganildi [1]. Bu tahlillar orqali o'qituvchi, o'quvchilarda milliy madaniyatni shakllantirish metodlari va usullarini o'rganib chiqadi va ularni o'quvchilarga tushunarli qilib yetkazib beradi.

b) *Eksperimental tadqiqot:* Tadqiqot doirasida o'quvchilarning madaniyatni o'rganishdagi muvaffaqiyatlari baholandi. Sinflarda milliy madaniyatni o'rgatish jarayonida o'qituvchilar tomonidan amalga oshirilgan darslar, seminarlar va rolli o'yinlar asosida

eksperimentlar o'tkazildi. Tadqiqotda o'quvchilarning turli guruhlarga bo'linib, ularning ijtimoiy faoliyati va madaniyatni qabul qilish darajasi o'lchandi [2]. Bu tadqiqot orqali o'qituvchi dars davomida tadqiqoti orqali o'quvchilar milliy madaniyatni qay darajada o'rganayotganligini aniqlaydi.

c) *So'rovnomalar va intervyu:* O'quvchilar va o'qituvchilar bilan so'rovnomalar o'tkazilib, ularning milliy madaniyatni o'rganishdagi fikr va tajribalari yig'ildi. So'rovnomalar orqali o'quvchilarning madaniy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va muomala madaniyatiga bo'lgan munosabati o'rganildi. O'qituvchilar bilan intervyular o'tkazilib, ularning pedagogik yondashuvlari va samaradorligi baholandi [3]. Bu usul juda ham keng tarqalgan va samarali usul hisoblandi. Bu orqali o'qituvchi, o'quvchilarni milliy madaniyatni qay darajada o'rganayotganligini so'rovnomalar orqali osonlikcha aniqlab oladi.

d) *O'quv natijalarini tahlil qilish:* O'quvchilarning darslardagi faoliyati, muhokamalarda ishtiroki va o'qishdagi muvaffaqiyatlari tahlil qilindi. Bu orqali milliy madaniyatni o'rganishda o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilimlar, ko'nikmalar va axloqiy qadriyatlar baholandi.

Tadqiqot davomida o'tkazilgan eksperiment va so'rovnomalar orqali quyidagi asosiy natijalar qo'lga kiritildi:

- *Milliy madaniyatni o'rgatish usullarining samaradorligi:* Milliy madaniyatni o'rgatishda eng samarali usullar sifatida interaktiv metodlar, rolli o'yinlar, o'quvchi-oqituvchi muloqoti, audio va video materiallardan foydalanish aniqlangan. Bu metodlar o'quvchilarda madaniyatni tez va samarali o'zlashtirish imkonini yaratadi. Ushbu metodlar yordamida o'quvchilar nafaqat bilim, balki milliy qadriyatlarni ham o'rganadilar [4].

- *Baholash mezonlari:* Samaradorlikni baholashda quyidagi mezonlar qo'llanildi:

- *O'quvchilarning madaniy xulq-atvoridagi o'zgarishlar:* Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar milliy urf-odatlar va qadriyatlar asosida o'z xulq-atvorini o'zgartirdilar. Xususan, o'quvchilarda jamoaviy ishlarda ishtirok etish, kattalarga hurmat ko'rsatish va jamiyatda faollik ko'rsatish kabi o'zgarishlar kuzatildi [5].

- *O'quvchilarning til va muomala madaniyatidagi yuksalish:* Milliy tilga bo'lgan hurmat va muomala madaniyatidagi o'zgarishlar kuzatildi. O'quvchilar orasida o'zbek tilida o'rganilgan iboralar va milliy so'zlar ko'p uchray boshladi [6].

- *Ijtimoiy faollik va jamoaviy ishda ishtirok:* Guruh ishlarida va madaniy tadbirlarda o'quvchilar faol qatnashdilar. O'quvchilarning jamiyatdagi faolligi oshdi, ular milliy madaniyatni o'z hayotiga tatbiq etishga harakat qildilar [7].

- *Samaradorlik ko'rsatkichlari:*

- *O'quvchilarning darslardagi muvaffaqiyat darajasi:* 85% o'quvchilarda milliy madaniyatni o'zlashtirish darajasi yuqori bo'ldi. Bu, o'quvchilarning madaniyatga oid bilimlarni tez va samarali o'zlashtirganini ko'rsatadi.

- *O'quvchilarning guruh ishlari va rolli o'yinlarda ishtiroki:* Guruh ishlari va rolli o'yinlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalari va madaniy qadr-qimmatlari mustahkamlandi [8].

Milliy madaniyatni shakllantirishda samarali usullardan foydalanish nafaqat o'quvchilarning bilimni kengaytiradi, balki ularning madaniy identitetini, axloqiy dunyoqarashini va ijtimoiy faolligini rivojlantiradi. Tadqiqotda aniqlangan interaktiv yondashuvlar, rolli o'yinlar, video va audio materiallarni qo'llash orqali o'quvchilarda milliy madaniyatga bo'lgan qiziqish va hurmat oshdi. O'quvchilar milliy qadriyatlarni nafaqat o'rganib, balki o'z hayotida tatbiq etishga harakat qilishdi. Bunday usullar o'quvchilarni faqat bilim bilan emas, balki milliy merosni his etish va unga bo'lgan hurmatni shakllantiradi [9].

Ekspirimentlar natijalariga ko'ra, verbal va noverbal muloqot vositalari orqali madaniyatni o'rgatish samaradorligi yuqori bo'ldi. Maqollar, iboralar, gestual va mimik ifodalar orqali o'quvchilarga milliy qadriyatlar tushuntirildi. O'qituvchilar tomonidan o'tkazilgan praktik mashg'ulotlar va madaniy tadbirlar orqali o'quvchilarda o'z milliy merosiga bo'lgan hissiy bog'lanish mustahkamlandi. Biroq, ba'zi holatlarda amaliyotdagi cheklovlar (o'qituvchilarning pedagogik tayyorgarligi, o'quv resurslarining yetishmasligi) usullar samaradorligini kamaytirishi mumkin. Madaniyatni shakllantirishda zamonaviy texnologiyalarni kengroq qo'llash zarurligi ham ta'kidlanadi.

Xulosa. Men xulosa qilib, shuni ayta olamanki, milliy madaniyatni shakllantirish jarayoni nafaqat ta'lim tizimining ichki tizimi bo'lib, balki butun jamiyatning madaniy ijtimoiy va axloqiy rivojlanishiga hissa qo'shadi. Milliy madaniyatni o'rganish, uni hurmat qilish va saqlashni yoshlarni ongiga singdirishimiz lozim. Bu o'z navbatida ijtimoiy barqarorlik, madaniy xushmuomalalik va axloqiy yuksalishning asosiy kafolatidir. Ta'lim tizimi va jamiyat o'rtasidagi yaqin hamkorlik orqali milliy madaniyatni shakllantirishda yuqori samaradorlikka erishishimiz mumkin. Milliy madaniyatni shakllantirishda qo'llaniladigan usullar samarali bo'lishi uchun ularning o'quvchilarni faol jalb qilishiga, ularni madaniy qadriyatlarni his etishga imkon yaratishga asoslangan bo'lishi kerak. Baholash mezonlari va ko'rsatkichlar orqali o'quvchilarning madaniy xulq-atvori, axloqiy va estetik rivojlanishini o'lchash mumkin. O'quvchilarni milliy madaniyatni o'rganishga qiziqtirish, o'qituvchilar tomonidan pedagogik yondashuvlarni doimiy ravishda takomillashtirish orqali milliy madaniyatning shakllanishi jarayoni samarali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, milliy madaniyatni shakllantirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va interaktiv yondashuvlarni kengaytirish zarurligi ta'kidlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akhmedova, N. T. (2020). Milliy madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslari. O'zbekiston pedagogika ilmiy-tekshirish instituti.
2. Karimov, B. X. (2019). Milliy madaniyatni o'rganishda interaktiv metodlarning samaradorligi. *Pedagogika va ta'lim ilmiy jurnali*, 12(2), 45-56.
3. Rasulova, D. S. (2021). Madaniyatni o'rgatishda so'rovnoma metodidan foydalanish. *Ta'lim nazariyasi va amaliyoti*, 9(4), 22-34.
4. Xolmatov, A. R. (2018). Ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish. *O'zbekiston ta'limi*, 14(5), 78-89.
5. Usmonova, G. T. (2020). Milliy urf-odatlarini o'rgatishda rolli o'yinlardan foydalanish. *Pedagogik nazariyalar*.
6. Toshpulatova, F. Z. (2019). Milliy til va muomala madaniyati. *Lingvistik tadqiqotlar jurnali*, 7(3), 63-74.
7. Shermatova, L. A. (2021). Ijtimoiy faollikni oshirishda madaniyatni o'rgatishning roli. *Ijtimoiy fanlar*.
8. Buzukova, Z. M. (2020). Madaniyatni shakllantirishda guruh ishlarining o'rni. *Ta'lim va tarbiya*.
9. Rakhimov, I. K. (2022). Milliy qadriyatlarni o'rganish: metodologik yondashuvlar.
10. Ergasheva, D. A. (2024). SUN'IY INTELLEKTNING MAZMUN MOHIYATI. *Inter education & global study*, (10 (1)), 95-102.

11. Mirzaraximova, Z. M. (2025). MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA O'QUVCHILAR SHAXSINI TARBIYALASHNING NAZARIY ASOSLARI. *Inter education & global study*, (1 (1)), 151-157.